

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахророва (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиев Ҳ.Х., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойибов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИННГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z.,Samatov D.K.,Mirzayev O.V., VoxidovJ.J. OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК: 616.33-002.2- 078-053

Наврүзова Шакар Истамовнадоктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии
Бухарский государственный медицинский институт
Бухара, Узбекистан**Каримов Рустам Кахрамонович**научный соискатель кафедры педиатрии
Бухарский государственный медицинский институт
Бухара, Узбекистан

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

For citation: Navruzova Sh. I., Karimov R. Q./ Immunological indicators of complications of surgical diseases of the intestinal in children. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.48-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001943>

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждены результаты изучения иммунологических показателей крови при хирургических заболеваниях кишечника у детей. При кишечной непроходимости установлено повышение ИЛ-8 в 1,33 раза, TNF- α - в 2,4 раза, MCP-1 в 1,3 раза, ПКТ в 7,25 раза на фоне активации хемотаксиса с участием фактора роста эндотелия VEGF-A. Авторами предложен учет иммунного статуса для профилактики послеоперационных осложнений при кишечной непроходимости у детей.

Ключевые слова: кишечная непроходимость, иммунитет, дети, интерлейкин, интерферон, прокальцитонин, сосудистый фактор эндотелина.

Navruzova Shakar Istamovnatibbiyot fanlari doktori, professor, Pediatriya kafedrasini mudiri
Buxoro davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston**Karimov Rustam Qahramonovich**Pediatriya kafedrasini ilmiy izlanuvchisi
Buxoro davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston

BOLALARDA ICHAK JARROHLIK KASALLIKLARINING ASORATLARINING IMMUNOLOGIK INDIKATORLARI

ANNOTASIYA

Maqolada bolalarda ichakning jarrohlik kasalliklarida qonning immunologik parametrlarini o'rganish natijalari muhokama qilinadi. Ichak tutilishida VEGF-A endotelial o'sish omili ishtirokida xemotaksisning faollashishi asosida IL-8 1,33 marta, TNF-a - 2,4 marta, MCP-1 1,3 marta, PCT 7,25 marta oshadi. Mualliflar bolalarda ichak tutilishida operatsiyadan keyingi asoratlarni oldini olish uchun иммунитет holatini hisobga olishni taklif qildilar.

Kalit so'zlar: ichak tutilishi, иммунитет, bolalar, interleykin, interferon, prokalsitonin, endotelin tomir omili.

Navruzova Shakar IstamovnaDoctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Pediatrics
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan**Karimov Rustam Kakhramonovich**scientific competitor of the Department of Pediatrics
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

IMMUNOLOGICAL INDICATORS OF COMPLICATIONS OF SURGICAL DISEASES OF THE INTESTINAL IN CHILDREN

ANNOTATION

The article discusses the results of the study of immunological parameters of blood in surgical diseases of the intestine in children. In intestinal obstruction, an increase in IL-8 by 1.33 times, TNF- α - by 2.4 times, MCP-1 by 1.3 times, PCT by 7.25 times against the background of activation

of chemotaxis with the participation of endothelial growth factor VEGF- A. The authors proposed taking into account the immune status for the prevention of postoperative complications in intestinal obstruction in children.

Key words: intestinal obstruction, immunity, children, interleukin, interferon, procalcitonin, endothelin vascular factor.

Несмотря на большие достижения современной медицины, одной из самых актуальных и сложных проблем в неотложной абдоминальной хирургии, представляющей большой научный и практический интерес, остается острая кишечная непроходимость (ОКН). По данным разных авторов, заболеваемость ОКН составляет 4–20 случаев на 100 тыс. населения [1,3, 8].

В структуре летальности больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости данное заболевание занимает одно из первых мест, составляя 4,3–18,9%, а среди лиц старше 70 лет – до 36,0% [1].

При ОКН, осложненной перитонитом, летальность приближается к 100% [6].

Частота непроходимости кишечника по отношению к острым хирургическим заболеваниям брюшной полости может достигать 9,4% [7].

Наиболее часто у детей встречается инвагинация кишечника и спаечная кишечная непроходимость, гораздо реже - непроходимость на почве дивертикула Меккеля, завороты и узлообразования тонкой и толстой кишки, ущемленные внутренние грыжи [7].

Своевременная диагностика и выбор оптимального варианта хирургического лечения больных с ОКН являются одной из самых сложных и актуальных проблем в неотложной хирургии [10,13,14].

Несмотря на значительные достижения в современной хирургии, разработку и внедрение новых методов ранней диагностики и хирургического лечения больных с ОКН, наблюдается большое количество неудовлетворительных результатов и летальных исходов при данной патологии. Все это в итоге обуславливает необходимость поиска и клинического применения достоверных способов определения вида и уровня кишечной непроходимости, выбора адекватных оперативных пособий в каждом конкретном случае, усовершенствования существующих алгоритмов диагностики и лечения, способствующих спасению жизни пациентов [2].

Цель исследования: разработка иммунологических индикаторов осложнений хирургических заболеваний кишечника у детей

Материалы и методы исследования: обследованы 91 детей, из них 61-с заболеваниями кишечника, 30-здоровые дети. Всем были проведены общеклинические, лабораторные, функциональные, биохимические исследования. При отборе больных и здоровых детей соблюдали все принципы этики и деонтологии. После получения согласия родителей всем отобранным детям были проведены иммунологические анализы крови. Иммунологические исследования крови детей проводились в лаборатории иммуноморфологии института иммунологии и геномики человека АН РУз. Определение уровня цитокинов и интерферонов в сыворотке крови проведено методом ИФА согласно прилагаемой инструкции. Использовались тест наборы «Цитокин» (СПб, Россия). Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью методов вариационной статистики. Достоверность различий средних значений оценивалась на основе критерия Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (P) при проверке нормальности распределения и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера). Сведения считали достоверными при условии, когда $t \geq 2$, а $P < 0,05$.

Результаты исследования: для разработки информативных индикаторов осложнений хирургических заболеваний кишечника у детей больных распределили на 3 группы:

- 1 группа контрольная состоит из 30 здоровых детей;
- 2 группу (основную) составили 31 больных детей с кишечной непроходимостью (КН);
- 3 группу (сравнения) составили 30 больных детей с хроническим запором (ХЗ).

Все больные дети, отобранные для исследования, прошли иммунологических анализов крови. Изучен клеточный и гуморальный иммунитет, цитокины и фактор роста эндотелина.

Рисунок 1. Показатели клеточного и гуморального иммунитета у детей

Параметры клеточного иммунитета несколько отличаются в группе. Относительное количество CD3-лимфоцитов был снижен у пациентов как основной группы, так и группы сравнения до 46,3±0,31% и 34,2± 0,47% соответственно, против контрольных показателей-51,7±0,62% (P<0,05 - 0,001), (рис.1.).

Относительный процент CD4-лимфоцитов-хелперов был достоверно снижен у пациентов основной группы до 27,0±0,41% против контроля- 34,4 ± 0,43% (P<0,01).

При исследовании уровня CD8-иммунорегуляторной субпопуляции Т-супрессоров/цитотоксических лимфоцитов было выявлено достоверно сниженное содержание при ХЗ до – 19,5±0,59% (P<0,05), а при КН у пациентов основной группы отмечается статистически значимый подъем до 28,0± 0,94%(P<0,05). Следовательно, при КН у детей установлен дефицит клеточного иммунитета. Отмечается снижение относительного числа CD3, CD4 и CD8-лимфоцитов.

В-система представлена количественным содержанием В-лимфоцитов с молекулой CD20 и CD23 и уровнем иммуноглобулинов классов IgG, IgA, IgM и IgE (рис.1).

Известно, CD20+ - лимфоциты принимают непосредственное участие в специфических иммунных защитных реакциях организма.

Сравнительная оценка содержания циркулирующих CD20+-клеток в крови показала, что при КН и ХЗ уровень этих клеток достоверно повышается до 31,7±0,52% и 28,9±0,5% соответственно (P<0,01) по сравнению с контрольной группой-23,2 ±0,63% .

Данные наших исследований показали, что в основной группе больных уровень относительных значений CD23+-клеток был достоверно повышенным в 2,3 раза (P<0,001).

Исследование концентрации основных классов иммуноглобулинов G, A и M, а также иммуноглобулина E показало, что при ХЗ отмечается снижение IgG в 3,2 раза на фоне повышения IgM до 1,7 ± 0,09 г/л против контроля-1,2 ±0,13 г/л. В

основной группе пациентов с КН концентрация IgG была на уровне контрольных значений, а IgM повышен до 1,6 ± 0,11 г/л против контроля-1,2 ±0,13 г/л.

Как известно, этот тип антител вырабатывается против инфекционных агентов, активирует комплемент и усиливает фагоцитоз. Возможно, повышенный синтез IgM в основной и сравнительной группе больных с КН и с ХЗ связан с присоединением инфекционного процесса. Очень важными свойствами IgM являются привлечение ими фагоцитирующих клеток в места расположения антигена или в очаг инфекции и активация фагоцитоза. IgG является основным антителом вторичного иммунного ответа. Основная биологическая функция иммуноглобулинов этого класса – защита организма от возбудителей инфекции и продуктов их жизнедеятельности. Являясь тимусзависимым, IgG вырабатываются лишь при обязательном участии Т-лимфоцитов.

Как видно из приведенных выше данных, наиболее повышенный синтез IgA происходит в группе больных с КН -1,4 ± 0,08 г/л (P<0,01), а в сравнительной группе его концентрация была повышена до 0,9 ± 0,04 г/л, против контроля-0,4 ±0,03 г/л, P<0,05.

При реакции гиперчувствительности немедленного типа в организме выявляются специфические антитела (реагины), обладающие способностью сенсибилизировать собственные ткани- IgE. Его концентрация в сыворотке крови в контрольной группе составила в среднем 105,4 ±11,4 нг/мл. Во всех группах обследованных больных его концентрация была на уровне контрольных значений.

Особое внимание исследователей привлекает класс иммунокомпетентных клеток, который осуществляет киллерную функцию. Речь идет о натуральных киллерных клетках - NK-клетки- (CD16+). В контрольной группе содержится натуральных киллерных клеток (CD16+- клетки) в среднем 16,4 ± 1,0%. Абсолютное значение этого показателя составлял в среднем 182 ± 9,0 в 1 мкл (табл.1).

Таблица 1

Параметры неспецифических факторов защиты (M±m)

Показатели	1-группа контроля n=30	2-группа основная (КН), n=31	3-группа сравнения (ХЗ), n=30
CD16+, %	17,1 ± 0,44	23,2 ±0,9*	20,6 ±0,23*
CD25, %	18,0± 0,41	20,4± 0,28*	25,2± 0,62*
CD95, %	18,1± 0,61	18,4± 0,44	29,8± 0,47***

Примечание: * - значения достоверны по отношению к контрольной группе (P<0,05 - 0,001)

Относительное содержание NK-клеток в кровотоке больных с КН и ХЗ было повышено до 23,2 ±0,9% и 20,6 ±0,23% соответственно, по отношению данных контрольной группы- 17,1 ± 0,44% (P<0,05).

Современная литература гласит о том, что для активации Т-лимфоцитов необходимы, как минимум, два последовательных процесса. Первый сигнал обеспечивается связыванием МНС-ассоциированных пептидов с Т-клеточным рецептором. Второй активационный сигнал вызывает экспрессию рецепторов IL-2 (CD25) на Т-лимфоцитах, что способствует выходу клеток в S-фазу клеточного цикла с последующей клеточной репликацией.

Анализ полученных результатов показал, что при КН наблюдается достоверное увеличение экспрессии активационных маркеров ранней активации - CD25+-клеток до 20,4± 0,28% у пациентов 2-й группы и до 25,2± 0,62% у пациентов 3-й группы обследования, против контрольных значений-18,0± 0,41%, P<0,05.

Апоптоз – одна из форм запрограммированной клеточной смерти, которая характеризуется повреждением ДНК под влиянием эндонуклеазы. Образующиеся при этом апоптотические тельца подвергаются фагоцитозу. Апоптоз является столь же важным компонентом иммунологических процессов, как пролиферация и дифференцировка.

Уровень лимфоцитов с рецептором к апоптозу (CD95) в наших исследованиях в основной группе больных был на уровне контрольных значений, а у пациентов с ХЗ был достоверно повышен в 1,65 раза. Так максимальный подъем относительного их числа наблюдается при ХЗ, где уровень повышен в 1,65 раза и составляет в среднем 29,8± 0,47% (P <0,001).

В нашем исследовании показатели цитокинового статуса характеризовались значительным разнообразием (табл.2).

Таблица 2

Показатели цитокинового статуса и маркеров воспаления

Показатели	1-группа контроля n=30	2-группа основная (КН), n=31	3-группа сравнения (ХЗ), n=30
ИНФ α , пг/мл	11,6 ±0,22	10,9±0,29	10,7±0,23*
ИЛ-8, пг/мл	36,8 ±1,44	48,7±3,39*	32,6±1,93
TNF- α , пг/мл	58,4±1,84	136,7±10,89***	149,7±1,29***
MCP-1, пг/мл	279,8±28,6	366,7±20,69*	183,1±25,17*
VEGF-A, пг/мл	191,3±14,76	208,4±13,05	144,3±9,48*
ПКТ,нг/мл	0,4±0,44	2,9±0,64*	0,9±0,06

Примечание: * - значения достоверны по отношению к контрольной группе (P<0,05 - 0,001)

В ходе иммунологической оценки показателей крови у пациентов установлено статистически значимое снижение уровня ИНФ α при ХЗ до 10,7±0,23пг/мл по сравнению контроля-11,6±0,22 пг/мл, что объясняется хронизацией патологического процесса и истощением защитных механизмов организма с формированием состояния иммунодефицита.

У пациентов основной группы ИНФ α был на уровне контрольных значений, что подтверждает острое начало КН.

Для изучения природы воспаления в кишечниках был изучен ИЛ-8 в сыворотке крови пациентов и здоровых детей. Установлено достоверное его повышение у пациентов основной группы в 1,33 раза, в среднем до 48,7±3,39 пг/мл по сравнению контрольных значений-36,8 ±1,44 пг/мл. При этом при ХЗ у пациентов выявили тенденцию к снижению ИЛ-8 до 32,6±1,93 пг/мл, что подтверждает значение дисбактериоза при запорах у детей.

В результате апоптоза и гибели клеток идет распад и деструктуризация кишечника, что подтверждается параклинически по уровню TNF- α в сыворотке крови. В наших исследованиях установлено наибольшее повышение его уровня у пациентов 3-й группы (сравнения) до 149,7±1,29 пг/мл, а в основной группе до136,7±10,89 пг/мл против контроля-58,4±1,84 пг/мл (p<0,001). Полученные результаты, очевидно, доказывают распад ткани на уровне кишечника в наших исследованиях формированием мегаколон или других вторичных изменений кишечного тракта при ХЗ и ущемлении кишечника при непроходимости.

Одним из основных хемокинов для моноцитов / макрофагов и активированных Т-лимфоцитов является моноцитарный хемотаксический белок-1 (MCP-1). MCP-1 является не только хемоаттрактантом, обеспечивающим миграцию и экстравазацию мононуклеарных клеток в очаг воспаления, но и медиатором воспаления, активируя при этом резидентные клетки. Человеческий MCP-1 представляет собой белок, состоящий из 76 аминокислот. MCP-1 продуцируется многими типами клеток, включая мононуклеарные клетки, тучные клетки, Т-клетки, остеобласты, фибробласты, эндотелиальные клетки, клетки костного мозга, эпителиальные клетки, астроциты. Синтез MCP-1 индуцируется ИЛ-1 β , α -ФНО, γ -ИНФ, ИЛ-6, ИЛ-4. Под воздействием MCP-1 происходит также пролиферация гладкомышечных клеток сосудов с секрецией ими провоспалительных цитокинов, способствующих прогрессированию заболевания за счет сосудистого повреждения [5].

С учетом вышеизложенных фактов оценка процесса хемотаксиса у пациентов, отобранных для исследования, показала повышение уровня MCP-1 у больных основной группы в 1,33 раза (366,7±20,69 пг/мл), по сравнению контроля-279,8±28,6 пг/мл, что подтверждает наличие острого воспалительного процесса и активации макрофагов. У пациентов сравнительной группы MCP-1 был снижен до 183,1±25,17 пг/мл, что в 1,5 раза ниже

контрольных значений. Полученный результат свидетельствует о хронизации патологического процесса и снижения макрофагальной активности.

Сосудистый эндотелиальный фактор роста типа А (VEGF-A) экспрессируется гладкомышечными клетками сосудов, макрофагами и опухолевыми клетками. Важным регулятором экспрессии VEGF-A является содержание кислорода в ткани [4].

Основной точкой приложения VEGF являются клетки эндотелия, но митогенные и другие его эффекты были изучены и на других клетках, в том числе нейронах, VEGF вызывает хемотаксис моноцитов [12].

VEGF активирует экспрессию оксида азота, простаглицлина и других цитокинов, способствующих вазодилатации. Рецепторы VEGF-A. Изучено 2 вида тирозинкиназных рецепторов к VEGF-A — VEGFR-1 и -2.

Функционирование и сигнальные пути VEGFR-1 неодинаковы у эндотелиальных и других видов клеток, изменяются они и в процессе онтогенеза. Кроме того, он участвует в регуляции гемопоэза и хемотаксисе моноцитов [9,11].

В исследовании нами была установлена тенденция к повышению VEGF-A до 208,4±13,05пг/мл у пациентов основной группы и статистически значимое снижение до 144,3±9,48 пг/мл у больных 3-й группы по отношению показателей группы контроля-191,3±14,76 пг/мл. Следовательно, при ХЗК отмечается активация хемотаксиса с участием фактора роста эндотелия. Изучение природы воспаления и активности маркеров воспаления позволило определить бактериального инфицирования. Так у пациентов основной группы отмечается повышение ПКТ в 7,25 раза (до 2,9±0,64 нг/мл) по отношению контрольной группы-0,4±0,44 нг/мл (p<0,05) и в 3,2 раза против группы сравнения- 0,9±0,06 нг/мл(p<0,05).

Выводы:

1. Установлен дефицит клеточного иммунитета при КН у детей, при этом отмечается снижение относительного числа CD3, CD4 и CD8-лимфоцитов на фоне повышения CD20 и CD23-лимфоцитов (в 2,3 раз).
2. Для КН у детей в возрасте 6 лет и старше характерно повышение IgM и IgA на фоне нормальных значений IgG и IgE и увеличения экспрессии активационных маркеров ранней (CD25) и киллерной (CD16) активации.
3. При КН установлено повышение ИЛ-8 в 1,33 раза, TNF- α - в 2,4 раза, MCP-1 в 1,33 раза, ПКТ в 7,25 раза на фоне активации хемотаксиса с участием фактора роста эндотелия VEGF-A.

Полученные результаты иммунологического исследования свидетельствуют об активации защитной системы организма при КН у детей и позволяют определению прогноза исхода хирургических коррекций и послеоперационных осложнений. Следовательно, для профилактики послеоперационных осложнений при КН важен учет иммунного статуса.

Список литературы/ İqtiboslar / References

1. Дибиров М.Д., Родионов И.Е., Какубава М.Р. и др. Коррекция внутрибрюшной гипертензии и микроциркуляции у больных с острой кишечной непроходимостью старческого возраста // Московский хирургический журнал. 2012. № 3. С. 9–14.
2. Миннуллин М.М. Диагностика и хирургическое лечение больных с острой кишечной непроходимостью / М.М. Миннуллин, Д.М. Красильников, Я.Ю. Николаев // Практическая медицина. — 2014. — №2 (78). — С. 46-51.
3. Неотложная хирургия груди и живота. Руководство для врачей / под ред. Л.Н. Бисенкова, П.Н. Зубарева. 2-е изд. СПб.: Гиппократ, 2006. 556 с.
4. Нефедова Н.А., Давыдова С.Ю. Роль сосудистого эндотелиального фактора роста (vegf) и гипоксия-индуцибельного фактора (hif) в опухолевом ангиогенезе // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3.
5. Никитина В.В., Захарова Н.Б. Значение МСР-1 как предиктора сосудистых нарушений // Саратовский научномедицинский журнал. 2010. Т. 6, № 4. С. 786-790.
6. Переходов С.Н., Милуков В.Е., Телепанов Д.Н. и др. Некоторые аспекты патогенеза полиорганной недостаточности при острой кишечной непроходимости // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2010. № 6. С. 70–72.
7. Приобретенная механическая кишечная непроходимость у детей Хамидов Б.Х., Назирова М.Х., Каримова З.Х., Хуррамов Ф.М//Вестник врача, Самарканд-2013 №2ю-с.1-6
8. Савельев В.С., Абакумов М.М., Андрияшкин В.В. и др. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. М.: Триада-Х, 2004. С. 243–247.
9. Фактор роста эндотелия сосудов: биологические свойства и практическое значение (обзор литературы) Н. Л. Светозарский¹, А. А. Артифексова², С. Н. Светозарский³ № 5 - 2015 г.
10. Жамшедовна А. М., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ, МУАММОГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
11. Гарифулина Л. М., Гойибова Н. С. СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
12. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α -липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 10 (51). – С. 69-72.
13. Ашурова М. Ж., Гарифулина Л. М. Минеральная плотность костей и уровень Витамина Д У ДЕТЕЙ с ожирением //Children's Medicine of the North-West. – 2020. – Т. 8. – №. 1. – С. 44-44.
14. Гойибова н. С., гарифулина л. М. Функции почек у детей с ожирением //вопросы науки и образования. – 2020. – №. 26 (110). – с. 51-57.
15. Bailey I.S. Laparoscopic management of acute small bowel obstruction / I.S. Bailey // Br. J.Surg. — 2008. — Vol. 1. — P. 84-87.
16. Ferrara N. The biology of VEGF and its receptors / N. Ferrara, H. P. Gerber, J. LeCouter // Nat. Med. — 2003. — Vol. 9 (6). — P. 669–76
17. Ferrara N. VEGF-A : a critical regulator of blood vessel growth / N. Ferrara // Eur. Cytokine Netw. — 2009. — Vol. 20 (4). — P. 158–63.
18. Kalff J.C. Surgical manipulation of the gut elicits an intestinal muscularis inflammatory response resulting in postsurgical ileus / J.C. Kalff // Ann. Surg. — 2007. — Vol. 1. — P. 228-232.
19. Early-onset inflammatory bowel disease and common variable immunodeficiency-like disease caused by IL-21 deficiency. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(6):1651–9.e12. doi: 10.1016/j.jaci.2014.02.034.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000